

विद्यालय विहीन समाज का प्रत्यय एवं छद्म पाठ्यक्रम

विद्यालय विहीन समाज की धारणा का अंकुरण अमरीकी नगर प्यूर्टोरिको में सन् 1958 में हुआ, जब विश्व के दो क्रान्तिकारी शिक्षाविद एवरेट रीमर और इवान इलिच इस सम्बन्ध में विचार-विमर्श करने हेतु प्रथम बार मिले। यह धारणा इस अनुमान पर केन्द्रित है कि सार्वजनिक शिक्षा विद्यालय शिक्षा द्वारा संभव नहीं है। इस प्रत्यय के आधार पर इवान इलिच ने अपनी पुस्तक डी-स्कूलिंग सोसाइटी तथा एवरेट रीमर ने अपनी पुस्तक स्कूल इज डेड में निर्विद्यालयीकरण एवं विद्यालय विहीन समाज के संदर्भ में बताया।

शिक्षा के सुधार की बात तो अनन्त काल से चली आ रही है, परन्तु इलिच की पुस्तक डी-स्कूलिंग सोसाइटी में संस्थागत शिक्षा द्वारा होने वाले मानवीय शोषण का चित्र प्रस्तुत किया गया। इनके अनुसार आज के औद्योगिक समाज में विद्यालय पूँजीपतियों की स्वार्थपूर्ति तथा सामान्य जनसमुदाय का शोषण करने के लिये एक साधन मात्र बनकर रह गया है। विद्यालय इस प्रकार के उपभोग के लिये विवश कर देते हैं, कि आज का मनुष्य निरीह बनकर उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं का उपभोग करे। मनुष्य अनचाहे भी उद्योग का दास बनता जाता है।

इलिच उन मानवादी दार्शनिकों में से एक हैं, जो मनुष्य को टेक्नोक्रेसी के सदृश्य उत्पीड़न से बचाना चाहते हैं। इनका राक्षस जीवन के संस्थानीकरण के विरुद्ध है। इनका मानना है कि मूल्यों का संस्थापन अनिवार्य रूप से भौतिक प्रदूषण, सामाजिक ध्रुवण तथा मनोवैज्ञानिक नपुंसकता की ओर ले जाता है। यह तीनों ही संसार के अधःपतन तथा दुर्दशा के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के आयाम हैं।

इलिच ने अपनी पुस्तक डी स्कूलिंग सोसाइटी में एक आम सवाल मानव प्रकृति तथा आधुनिक संस्थाओं की परस्पर परिभाषा को लेकर सवाल उठाया है। जो हमारे संसार सम्बन्धी दृष्टिकोण और भाषा को विश्लेषित करता है। इसके

लिये उसने विद्यालय का नमूना बनाया है तथा छिपे पाठ्यक्रम का विश्लेषण कर कहा है, कि जनशिक्षा को बहुत लाभ विद्यालय विहीनता से होगा।

विद्यालय विहीन समाज का अर्थ :-

आज के आधुनिक काल में समाज को विद्यालयों से कोई लाभ नहीं है वरन् वह एक ओर तो राष्ट्र की पूँजी व्यर्थ के शिक्षण में गवाँ रहे हैं तो दूसरी ओर दरिद्रों की दशा में कोई भी परिवर्तन लाने में असमर्थ है। इसलिये विद्यालय के विकल्प की आवश्यकता को पूर्ण रूप प्रदान करने के लिये निर्विद्यालयी समाज की कल्पना की गई है। अतः यह एक ऐसे समाज की कल्पना है जिसमें ऐसी शिक्षा प्रणाली नहीं होगी जो केवल विद्यालयी शिक्षा को सब प्रकार के सीखने का एकमात्र साधन मानेगी।

यदि विद्यालय विहीन समाज का शाब्दिक अर्थ देखे, तो यह दो शब्द से मिलकर बना है— De-School + Society अर्थात् विद्यालय के बिना समाज।

इलिच के अनुसार—

विद्यालय विहीन समाज का अर्थ एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था से है, जिसमें मूल्यों के संस्थापन पर बल नहीं है वरन् जानबूझकर एक क्रियाशीलता के जीवन को उपभोक्ता के जीवन की तुलना में चुना गया है। इसमें एक ऐसी जीवन शैली का चुनाव किया जाता है, जो हमें स्वैच्छिक तथा स्वतंत्र बनाने में योगदान देती है।

इसके लिये हमें एक मानक की श्रंखला कर आवश्यकता होगी, जो हमें यह अनुभूति प्रदान करेगी कि हम उन संस्थाओं को पहचान लें जो कि व्यक्तिगत वृद्धि को लत की तुलना में सहायता देती है और साथ-साथ यह इच्छा भी कि हम अपने तकनीकी साधनों को इस प्रकार की संस्थाओं में उन्नति लाने में व्यक्त करें।

इवान इलिच, पॉलगुडमेन, जॉन होल्ट, पीटर बकमैन और एवरेट रीमर विद्यालय विहीन समाज के समर्थक थे। इन्होंने विद्यालयी समाज के परिप्रेक्ष्य में अपना मत देते हुए कहा था -

King is dead-long live the king.

उसी प्रकार आधुनिक काल में - School is dead-long live the school.

इलिच का राक्षस मुख्यतः जीवन के संस्थानीकरण के विरुद्ध है। संस्थानीकरण के फलस्वरूप उपभोक्ता समाज का जन्म हुआ, जो तिल-तिलकर मनुष्य को खाता जा रहा है। यदि मानव जीवन को उन्नत करना है, तो संस्थानीकरण को समाप्त करना आवश्यक है। इलिच ने आधुनिक संस्थाओं का तीन वर्गों में विभक्त किया—

दक्षिणमार्गीय संस्थायें:- ये इस प्रकार की संस्थायें हैं, जो विज्ञापन, प्रचार, मतारोपण, झूठी प्रतिष्ठा आदि माध्यमों से व्यक्ति पर अपनी सेवायें प्रत्यारोपित करती हैं अथवा लादती हैं। उपभोक्ता सामग्री का उत्पादन करने वाले बड़े बड़े कारखाने तथा निगम

इसी श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं। वे केवल उपभोग कर्म में ही तृप्ति देते हैं। बाद में उपभोग के फलस्वरूप होने वाले परिणामों से उन्हें कोई मतलब नहीं होता।

वाममार्गीय संस्थायें:— इसके अन्तर्गत वे सेवा संस्थायें आती हैं, जो निर्धारित सीमाओं में अपनी सेवायें अर्पित करती हैं तथा उपभोक्ता उन सेवाओं का उनयोग करने अथवा न करने के स्वतंत्र रहता है। जैसे—दूरभाष, सार्वजनिक बाजार, पेयजल आदि। इन सेवा संस्थाओं से व्यक्ति अपने अनुसार लाभ उठाता है तथा इन सेवाओं के उपभोग के लिये उसे तैयार नहीं करना पड़ता है।

मध्यवर्ती संस्थायें:— इनके अन्तर्गत वे स्वयंसेवी व्यक्ति आते हैं, जिनकी सेवाओं का संस्थानीकरण हो गया है, परन्तु प्रचार नहीं किया जाता। जैसे—वकील, चिकित्सक, अभियन्ता आदि। इनके ग्राहक वैयक्तिक सम्बन्धों के कारण अथवा बेहतर सेवा प्राप्त होने के कारण आते हैं।

शिक्षण संस्था इन तीनों में से किसी श्रेणी में नहीं आती, परन्तु इन तीनों ही सेवाओं के लिये व्यक्ति का मानस तैयार करती है तथा उपभोक्ता इन सेवाओं का परवश शिकार बनता है।

निर्विद्यालयीकरण या विद्यालय विहीन समाज की आवश्यकता क्यों?

जब तक समाज में किसी भी चीज का अभाव उत्पन्न नहीं होता तब तक नई उत्पत्ति संभव नहीं। इसी सिद्धान्त के आधार पर कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, निर्विद्यालय समाज की उत्पत्ति हुई। रीभर और इलिच के अनुसार निर्विद्यालयीकरण की आवश्यकता का मुख्य कारण "मानवता के लिये एकाधिकार से मुक्त द्वारा बंद कर देना तथा विद्यालयों के प्रतियोगी उपभोक्ताओं का मार्ग प्रशस्त करना" रहा। विद्यालय शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत युवक सर्वप्रथम जीवन के स्तर को प्राप्त करने तथा उसके पश्चात अन्य स्तरों के स्तर से आगे बढ़ने की दौड़ में

लग जाते हैं, जो कभी पूर्ण नहीं होती।

विद्यालयों की संस्थागत शिक्षा की असफलता तथा मूल्यों के संस्थानीकरण के कारण विद्यालय विहीन समाज की स्थापना का विचार उत्पन्न हुआ।

वर्तमान विद्यालयों के दोष :-

इलिच ने विद्यालय की परिभाषा देते हुए कहा है कि "विद्यालय किसी अवस्था विशेष में से सम्बद्ध पूर्णकालिक उपस्थिति तथा अनिवार्य पाठ्यक्रम पर आग्रह करने वाली संस्था है।"

विद्यालय की इस धारणा के आधार पर भी विद्यालयों में निम्न दोष बताये। जिसके कारण विद्यालय विहीन समाज की स्थापना की आवश्यकता उत्पन्न हुई—

1. पिछड़े/गरीब बालकों का और पिछड़ापन— इलिच के अनुसार विद्यालय अपनी संरचना के कारण जो पिछड़ा वर्ग है उनके लिये सुविधाओं के संकलन में रुकावट डालता है। विद्यालय का विशिष्ट पाठ्यक्रम अलग कक्षायें या लम्बे कालांश उनके साथ और अधिक भेदभाव उत्पन्न करते हैं।

2. सार्वजनिक शिक्षा देने में असफलता— विद्यालय की संरचना एवं संगठन जिस प्रकार के हैं, वे सार्वजनिक शिक्षा देने में असफल हैं।

3. विद्यालयों पर अत्यधिक निर्भरता— मानव कार्य, मनोरंजन, राजनीति, शहरी जीवन और यहाँ तक कि परिवार अपनी आदतों एवं ज्ञान के लिये विद्यालय पर आश्रित हो जाते हैं जबकि उन्हें स्वयं शिक्षा प्रदान करने का साधन होना चाहिये।

4. धन का हस्तांतरण— विद्यालय शिक्षा के लिये जो धन, मानव एवं सद्भाव उपलब्ध होता है उसे अपने लिये हस्तगत कर लेता है एवं इसके साथ दूसरी संस्थाओं को शैक्षिक कार्य अपनाने के लिये हतोत्साहित करता है।

5. न्यायपूर्ण अधिगम का अभाव— विद्यालयी शिक्षण से न तो सीखना, न ही न्याय मिल सकता है क्योंकि शिक्षक शिक्षण की "पारसल सर्टीफिकेट प्राप्त करने के

साथ" बनाने पर जोर देते हैं। सीखना और सामाजिक भूमिकाओं को प्रदान करना विद्यालयी शिक्षण में गिश्रित कर दिया जाता है। जबकि सीखना नई कलाओं को अर्जित करना है।

6. अधिगम के द्विपक्ष को स्वीकारना— आज आधुनिक युग में विद्यालयी शिक्षा के दो स्वरूप देखने को मिलते हैं। जिसे हम इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं कि सीखना बहुधा शिक्षण का परिणाम होता है किन्तु जब व्यक्ति नौकरी के लिये जाता है तो उसका चुनाव कितने लम्बे समय तक उसने विद्यालय शिक्षा ग्रहण की है, इस आधार पर निर्भर होता है। उसके व्यक्तिगत अनुभव पर नहीं।

7. अवस्था विशेष पर बल— विद्यालय बालक को आयु के अनुसार सागृहित करता है जो तीन आधारिकाओं पर निर्भर है—

1. बालक विद्यालय की धरोहर हैं।
2. बालक विद्यालय में सीखते हैं।
3. बालकों को केवल विद्यालय में पढ़ाया जा सकता है।

इलिच इन तीनों का विरोध करते हुए कहते हैं कि यदि बाल्यापन की धारणा शैशवकाल, किशोरकाल से विभिन्न काल के रूप में हाल में विकसित हुई है। इस धारणा के आधार पर ही हम कहते हैं कि बालकों के लिये विद्यालय में शिक्षण आवश्यक है, किन्तु सीखना तो जीवनर्यन्त चलता है, फिर बाल्यकाल पर ही विद्यालयी शिक्षा पर पूर्ण जोर क्यों है?

8. आत्म निरन्तर प्रगति— सीखने के प्रतिलाभ के गिरने के पश्चात भी बढ़ता हुआ प्रति व्यक्ति शिक्षण मूल्य विद्यार्थी का मूल्य स्वयं अपनी आँखों में तथा बालक में बढ़ा देता है और विद्यार्थी को य विद्यालय में रखने की प्रेरणा देने का खर्च आसमान छूने लगता है। असीमित संख्यात्मक बढ़ोत्तरी की ओर वचनबद्धता जैविक विकास की संभावना को विगाड़ देती है। अतः इलिच का मानना है कि विद्यालय केवल एक झूठा वायदा करते हैं, निरन्तर प्रगति की ओर।

9. संस्थागत मूल्यों की मनगढ़त या मूल्यों का संस्थानीकरण— जिन संस्थागत मूल्यों को विद्यालयी मन में बैठाता है वह प्रमाणीकृत होते हैं। विद्यालय युवाओं को ऐसे संसार में प्रवेश कराता है जहाँ सब कुछ गापा जा सकता है, उनकी कल्पना एवं व्यक्ति स्वयं भी। किन्तु व्यक्तिगत वृद्धि कोई मापी जाने वाली वस्तु नहीं है। राष्ट्रों के विकास की मानववृद्धि विकास की कोई मापनी नहीं है।

10. पूर्णकालिक उपस्थिति एवं अध्यापक— अवस्था विशेष तक सभी बालकों की किसी राजनैतिक सत्ता के अधिकारों से अनिवार्य रूप से पूर्णकालिक उपस्थिति एक बहुत बड़ा अमानुषिक कृत्य है, यह बालक से उसका सहज मानवत्ता छीन लेती है। **विद्यार्थक बालक का पूर्ण समय एवं शक्ति ले लेता है। इसका परिणाम यह होता है कि अध्यापक को उनके संस्कार, उनदेशक तथा विविक्तक तीनों सहज भूमिकाएँ मिल जाती हैं। वह बालक के लिये सर्वशक्तिमान निरंकुश शासक बन जाता है। जिसका शिकंजा कानून से अधिक मजबूत होता है। इसके प्रभाव के कारण हम बालक को भावी जीवन के लिये तैयार नहीं की पाते।**

विद्यार्थक विहीन समाज की शिक्षा :-
विद्यालयीकरण की आलोचना करने के पश्चात् इलिच ने निविद्यालयीकरण की योजना प्रस्तुत करते हुए कहा कि, किसी भी अच्छी शिक्षा प्रणाली के चार प्रयोजन होने चाहिये—

1. जो कोई भी सीखने की जिज्ञासा रखता है, उसके लिये जीवन की किसी भी अवस्था में सीखने के साधन सहज उपलब्ध होने चाहिये।
2. जिन लोगों के पास ज्ञान—राशि है तथा जो उस ज्ञान—राशि का आदान प्रदान अन्य के साथ करना चाहते हैं, उनको यह अधिकार होने चाहिये कि उन जिज्ञासु शिक्षार्थियों को ढूँढ सके, जो सीखना चाहते हैं।
3. समाज के सामने, जो व्यक्ति अपनी बात प्रस्तुत करना चाहते हैं, उन्हें अपनी चुनौतियों

समाज के सम्मुख प्रस्तुत करने के अवसर मिलने चाहिये।

4. शिक्षार्थियों पर कोई भी अनिवार्य पाठ्यक्रम लादा नहीं जाना चाहिये, न उनके साथ इस बात के लिये भेदभाव बरता जाना चाहिये कि उनके पास प्रमाण पत्र है या नहीं।

विद्यालय विहीन समाज की शिक्षा के उद्देश्य— शैक्षिक क्रान्ति के पथ प्रदर्शन के लिये इलिच के अनुसार बताये गये **शैक्षिक उद्देश्य—**

1. वस्तुओं की ओर पहुँच को उन नियन्त्रणों को समाप्त करके जो व्यक्ति एवं संस्थाएँ अब अपने शैक्षिक मूल्यों के ऊपर लगा रही हैं, स्वतंत्र करना।
2. कौशल की भागीदारी को शिक्षण की स्वतंत्रता की गारण्टी देकर या प्रार्थना पर देने को कहकर विमुक्त करना।
3. व्यक्तियों के आलोचनात्मक तथा सृजनात्मक साधनों को मुक्त करना। यष्टि व्यक्तियों को उनकी गोष्ठी बुलाने की योग्यता को वापस करने के द्वारा योग्यता जिसपर अब ऐसी संस्थाएँ जो जनता के लिये बोलने का दावा करती हैं, बढ़ती हुई मात्रा में एकाधिकार स्थापित कर रही हैं।
4. व्यक्ति को ऐसे बन्धनों से स्वतंत्र करना जो उसकी उन सेवाओं के सम्बन्ध में आशाओं को आकृति देते हैं जो कि एक स्थापित पेशे द्वारा प्रदान की जाती है।

ज्ञान प्राप्ति की श्रंखलाएँ— विद्यालय विहीन समाज की स्थापना के लिये इलिच ने ज्ञान प्राप्त करने के लिये मुख्य रूप से चार श्रंखलाओं का वर्णन किया, जिनके आधार पर हम विद्यालय विहीन समाज में उत्तम शिक्षा प्रणाली को स्थापित कर सकते हैं।

1. शैक्षिक सामग्री की सन्दर्भ सेवाएँ— इसके अन्तर्गत इलिच यह मानते हैं कि औपचारिक शिक्षा के लिये जिन वस्तुओं, व्यक्तियों अथवा सेवाओं, माध्यमों का उपयोग किया जाता है, उन तक सभी व्यक्तियों की पहुँच सहज होनी चाहिये तथा पुस्तकालय, प्रयोगशालायें, म्युजियम (कौतुकालय), नाट्यशालायें, कारखाने, खेत, हवाईअड्डे

इत्यादि शिक्षार्थियों को अवकाश के समय प्रशिक्षणार्थी के रूप में इन स्थानों पर काम करने के अवसर प्रदान किये जाने चाहिये।

2. दक्षताओं का आदान—प्रदान— **समाज में इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिये, जिसमें व्यक्ति अपनी दक्षताओं की दर्ज करवा सकें और जो उन दक्षताओं को उनसे अर्जित करना चाहें उनके लिये अपने काम की शर्तें प्रस्तुत कर सकें और सीखने के प्रतिमान स्थापित कर सकें।**

3. साथी युगलीकरण या अनुरूपता— समाज में इस प्रकार की व्यवस्था की जाये, जिसमें व्यक्ति उस अधिगम क्रिया का उल्लेख कर सकें, जिसमें संलग्न होने में वे रुचि रखते हैं तथा यदि कोई इसी प्रकार की रुचि रखने वाले अन्य व्यक्ति मिल जाये, जो मिलजुलकर अधिगम प्रक्रिया को अग्रसर किया जा सके।

4. व्यापक रूप में शिक्षा शास्त्रियों की सन्दर्भ सेवाएँ— इस प्रकार की संदर्शिका तैयार की जा सकती है, जिसमें शिक्षा—शास्त्री शिक्षा विशेषज्ञ, निष्णात, व्यावसायिक व्यक्ति, स्वतंत्र विचारक आदि लोगों के नाम, पते तथा उनका विशिष्ट अध्ययन क्षेत्र का उल्लेख रहे तथा साथ ही जिसमें यह उल्लेख रहे कि उनकी सेवाओं को प्राप्त करने की क्या आवश्यकताएँ हैं।

विद्यार्थक विहीन समाज की शिक्षा के साधन/स्रोत— वर्तमान शिक्षा निरन्तर है व समयानुकूल नहीं है। यह व्यवहारिक ज्ञानवान व्यक्तियों का निर्माण करने में असमर्थ है। इन समस्याओं का समाधान केवल डी—स्कूलिंग शिक्षा से ही हो सकता है। जिसे प्राप्त करने के निम्न साधन हैं—

1. सामुदायिक जीवन में प्रशिक्षण— प्राचीन भारत में बालक जीवन की शिक्षा सामुदायिक जीवन के प्रत्यक्ष अनुभवों के माध्यम से प्राप्त करते थे, अन्तर केवल इतना ही है कि उस समय बालक अपने घरों की पैतृक विरासत के रूप में ज्ञान और कौशल का विकास करते थे और आज इस प्रकार का प्रशिक्षण विविध

सामाजिक संस्थानों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।

समुदाय के शैक्षिक महत्व पर प्रकाश डालते हुये जॉन यू माइकेलिस ने लिखा है— "समुदाय जीवन—यावन के विविध ढंगों के विषय में प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करने के लिये बालक की प्रयोगशाला है। समुदाय में बालक भूगोल, इतिहास, यातायात, संदेशवाहन, शासन तथा जीवन के अन्य पक्षों के सम्बन्ध में धारणायें विकसित करता है।" इस तथ्य के आधार पर हम प्रत्येक बालक युवा प्रौढ़ सभी समुदाय के निम्नलिखित प्रमुख संसाधनों का उपयोग कर सफल जीवन हेतु आवश्यक ज्ञान, कौशल एवं अभिवृत्तियों का विकास कर सकते हैं।

(1.) सामाजिक संस्थायें— इनके अन्तर्गत वे संस्थायें आती हैं, जो समाज के ढाँचे के निर्माण में सहायक होती हैं। जैसे—परिवार, क्लब, विविध संघ, विवाह, सम्पत्ति, सामाजिक रीति रिवाज आदि। इनके द्वारा ही व्यक्ति नैतिक मूल्यों की आवश्यकता, मानवसम्बन्धों की सार्थकता आदि सम्बन्धी ज्ञान सहज एवं प्राकृतिक तरीके से प्राप्त करता है।

(2.) औद्योगिक संस्थायें— आज तत्सम्बन्धी व्यावहारिक ज्ञान एवं कौशल उद्योग केन्द्रों में प्रत्यक्ष अनुभवों के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। अतः बालकों के लिये स्थानीय समाज के कुटीर उद्योगों तथा बड़े-बड़े औद्योगिक केन्द्रों में नियमित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिये।

(3.) साहित्य एवं वैज्ञानिक संस्थायें— इनके अन्तर्गत पुस्तकालय, वाचनालय, प्रयोगशालायें, संग्रहालय, कला-केन्द्र आदि आते हैं। इन संस्थाओं के माध्यम से बालक वैयक्तिक इच्छा आवश्यकता एवं सुविधा के अनुसार समुचित उपयोग करते हुए ज्ञानवृद्धि कर सकते हैं।

(4.) सार्वजनिक सेवा संस्थायें— समाजसेवा हेतु निर्मित एवं सतत क्रियाशील

डाकतार कार्यालय, औषधालय, बैंक, सूचनाविभाग, रेलविभाग, जल एवं विद्युत विभाग, परिवार कल्याण केन्द्र आदि संस्थानों के कार्य संचालन के प्रत्यक्ष ज्ञान द्वारा बालकों के ज्ञान को व्यावहारिक एवं उपयोगी बनाया जा सकता है।

(5.) प्रशासकीय संस्थायें— इनके अन्तर्गत ग्रामपंचायत, नगरपरिषद, जिला पंचायत, विधानसभा, संसद, नगर-सुधार न्यास आदि सम्मिलित हैं। बालक इन संस्थाओं में जाकर इनकी कार्यप्रणाली सम्बन्धी वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं।

(6.) भौगोलिक वातावरण एवं प्राकृतिक साधन— प्रत्येक समाज अपने भौगोलिक एवं प्राकृतिक वातावरण से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। राष्ट्र की विभिन्न नदियों, झीलों, बॉधों, पर्वतों एवं घासतल के विषय में जानकारी हेतु इनका प्रत्यक्ष अवलोकन एवं निरीक्षण आवश्यक है, जिससे बालक यह समझ सकें कि किस प्रकार प्राकृतिक साधनों एवं भौगोलिक स्थितियों का अधिकाधिक उपयोग कर वैयक्तिक एवं सामाजिक जीवन को समृद्ध एवं सुखमय बनाया जा सके।

(7.) विशिष्ट व्यक्तियों के व्याख्यान एवं प्रयोगात्मक प्रदर्शन— मानव जीवन के आदर्शों, सिद्धान्तों एवं विचारों सम्बन्धी ज्ञान हेतु विशिष्ट व्यक्तियों के व्याख्यान सुनने के अवसर प्रदान किये जा सकते हैं। इनसे अभिवृत्तियों के विकास के साथ-साथ व्यावक दृष्टिकोण का विकास किया जा सकता है।

2. पत्राचार पाठ्यक्रम— जिन लोगों को समयभाव के कारण शिक्षण संस्थाओं में ज्ञानार्जन का अवसर नहीं मिलता है उनके लिये पत्राचार एक अविरल श्रोत है। ज्ञानार्जन के साथ कौशल का विकास भी पत्राचार के माध्यम से सुलभ हो सकता है।

3. सामुदायिक केन्द्र बनाम शिक्षा— जो भी सामुदायिक केन्द्र यथा प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र, नेहरू युवा केन्द्र आदि, जिनमें प्रौढ़ों की सुविधानुसार शैक्षिक समय का निरूपण

किया जाये। इनमें विचार गोष्ठियों, व्यावसायिक कुशलता तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा दी जाये जिससे वे प्रजातंत्र के लिये योग्य नागरिक बन सकें।

4. निर्देशन सेवार्थ— विद्यालय विहीन शिक्षा में निर्देशन सेवाओं का अत्यधिक योगदान है क्योंकि इसके द्वारा हमें शैक्षिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन सम्बन्धी सेवार्थें आती हैं। व्यक्ति कर आँकाक्षायें एवं महत्वाकांक्षायें क्या हैं? राष्ट्रीय आवश्यकतायें एवं स्रोत क्या हैं? समाज की आशायें एवं अपेक्षायें क्या हैं? जब तक इन सबका तालमेल नहीं बिठया जाता तब तक किसी भी प्रकार का निर्देशन सम्भव नहीं है। अतः शिक्षा प्रणाली में निर्देशन सेवाओं का विशेष स्थान है।

5. अनौपचारिक एवं निष्क्रिय शिक्षा साधन— इनके अन्तर्गत रेडियो, टेजीविजन, कम्प्यूटर आदि का शिक्षा साधनों के रूप में उपयोग व्यापक और द्रुत गति से हो रहा है। चलचित्र ज्ञान के आकर्षक एवं प्रभावशाली स्रोत हैं, जो हमारे मानस पटल पर अमिट छाप छोड़ जाते हैं। इस सम्बन्ध में ध्यान देने की प्रमुख बात यह है कि चलचित्रों के व्यापारिक मार्ग पर भटकने से रोका जाये और शैक्षिक मूल्यों के पथ पर अग्रसर किया जाये, ताकि अपार जनमानस जीवन उपयोगी शिक्षा प्राप्त कर, समाज एवं राष्ट्र के स्वस्थ सदस्य बन सकें।

6. शैक्षणिक भ्रमण— ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक महत्व के स्थलों का भ्रमण भी विद्यालय विहीन शिक्षा का अपूर्व श्रोत है। विविध व्यक्तियों, वस्तुओं और स्थानों का प्रत्यक्ष दर्शन हमें जो ठोस एवं व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करता है। वह संस्थागत शिक्षा द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता।

उपर्युक्त साधनों का उपयोग कर बालक बड़े ही सहज तरीके से अपने ज्ञान की वृद्धि कर सकते हैं। अतः ज्ञान प्राप्ति के लिये श्रोत केवल संस्थागत ही यह आवश्यक नहीं।

पाठ्यक्रम—

उद्देश्य-पाठ्यक्रम— इस प्रकार का पाठ्यक्रम किसी विश्वविद्यालय या बोर्ड द्वारा नियमित किया जाता है। इस पाठ्यक्रम के उद्देश्य या अभिप्राय वस्तुनिष्ठ तथा स्पष्ट रूप से जाहिर किये जाते हैं। पाठ्यक्रम तब तक पूर्ण रूप में स्पष्ट किये जाते हैं और जिसे लागू करने की नीतियाँ अपनायी जाती हैं और जो पूर्व में निर्दिष्ट कर दी जाती हैं।

यह अनिवार्य पाठ्यक्रम तीन बातों का सूचक एक ही मापदण्ड से करने का प्रयत्न करता है। अध्यापन सम्प्राप्ति, शैक्षिक प्रगति तथा व्यावसायिक दुनिया के लिये केवल प्रामाणिकता, से तीनों बातें एक ही सूचक से ज्ञात की जाती हैं। यह एक प्रगति प्रणाली है कि सम्य समाज के लिये प्रयत्न करने के लिये क्रमबद्ध पाठ्यक्रम तैयार करना है।

इसके अन्तर्गत स्कुलिंग द्वारा पाठ्यक्रम के लिये विषयों की चर्चा करना ज्ञान नहीं है बल्कि पाठ्यक्रम में निर्धारित पाठ्यवस्तु को रटकर ज्ञान उत्पन्न हो जाना ही ज्ञान है।

उद्देश्य-पाठ्यक्रम— इतिव के अनुसार इस पाठ्यक्रम कालों पर लादी गई शैक्षिक प्रगति नहीं है परन्तु इसके द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि शैक्षिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिये न्यूनतम कितने वर्षों तक विद्यालयी शिक्षा प्राप्त करनी चाहिये। सभी राष्ट्रों में मानते हैं कि राजनैतिक एवं आर्थिक शिक्षा का स्कूलिंग पर अधिकाधिक पूँजी निवेश करने पर निर्भर करता है।

छद्म पाठ्यक्रम सुनिश्चित पाठ्यक्रम को सामग्री के रूप में परिवर्तित कर देता है और उसका संग्रह सुरक्षित ढंग से रखने के समान किया जाता है। एक बार सम्पत्ति के अधिकार को तो चुनौती दी जा सकती है, परन्तु ज्ञान प्राप्ति के प्रमाणपत्रों को कोई चुनौती नहीं दे सकता। प्रमाणपत्रों की संख्या व्यक्ति की सामाजिक भूमिका निर्धारित करती है और इसप्रकार सामाजिक

स्तरीकरण को वैध करार देती है। इस प्रकार यह एक संदेश या दायित्व के रूप में अप्रत्यक्ष ढंग से विद्यालय के वातावरण द्वारा संचालित किया जाता है।

इतिव उस पाठ्यक्रम विशेषज्ञों तथा शिक्षा शास्त्रियों की आलोचना करते हैं जो एक वैज्ञानिक और तार्किक ढंग से वर्गीकृत मार्ग (पाठ्यक्रम) के निर्माण को अपनाने की सिफारिश करते हैं। उसके अनुसार जो भी पाठ्यक्रम बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा नियत होता है वह केवल एक कागजी मसविदा ही रहता है। व्यवहार में जो पाठ्यक्रम शिक्षक द्वारा परिपालन किया जाता है वह अपने रूप और अनुकूलन से भिन्न होता है। छिपा पाठ्यक्रम इससे भी भिन्न अवधारणा है जो एक गुप्त सम्प्रेषण के रूप में होती है। यह विद्यार्थी को यह जताता है कि शिक्षा की प्रक्रिया में उपाधि प्राप्त करना ही वास्तविक बात है और सीखना शिक्षण का ही परिणाम है।

हम शिक्षा एवं समाज में सुधार उस समय तक नहीं कर सकते जबतक कि हम यह नहीं समझ जाते कि न तो व्यक्तिगत सीखना नहीं सामाजिक समानता में विद्यालयी शिक्षण के अनुष्ठान द्वारा प्रगति कर सकते हैं। हम उपभोक्ता समाज से तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जबतक कि हम पहले यह नहीं समझ लेते कि बाह्यकारी जनता विद्यालय अनिवार्य रूप से ही समाज बनायेगें, चाहे उसमें कुछ भी पढ़ाया जाये।

विद्यालय विहीन समाज के गुण—

1. उद्देश्य— एक अच्छे शिक्षण तंत्र के तीन उद्देश्य होते हैं।

अ. जो शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें शिक्षा प्राप्त हों।

ब. जो शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उनमें सशक्तीकरण हों।

स. आज के वातावरण में जनसामान्य को शिक्षा के मौके उपलब्ध कराये।

2. संवैधानिक अधिकार— शिक्षा प्राप्त करने

वाला व्यक्ति किसी भी प्रकार से रूका न हो। अर्थात् शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार संवैधानिक रूप से मुक्त होना चाहिये।

3. आधुनिक प्रौद्योगिकी— शिक्षण में आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर उसको उच्चस्तरीय बनाया जाये।

4. शैक्षिक पृष्ठभूमि के लिये कम बर्दोश— अर्थात् व्यावहारिक एवं प्रायोगिक ज्ञान के लिये पुस्तकालय, प्रयोगशाला, फोटोलेब, आफसैट, शास्त्रीय संगीत, लोकसंगीत, म्यूजियम, आदि का उचित प्रबन्ध हो, साथ ही प्रयोग करने के लिये कोई रूकावट न हो।

5. छद्म पाठ्यक्रम एवं मुक्त शिक्षा— आवश्यकतानुसार पाठ्यक्रम तैयार कर मुक्त शिक्षा को बढ़ावा दिया जावे।

6. मुक्त शिक्षा प्रणाली— मुक्त शिक्षा प्रणाली विकसित की जाये, जिसमें सामाजिक एवं क्षेत्रीय उपलब्ध साधनों का अधिकाधिक प्रयोग हो, जिससे शिक्षा प्राप्त करने वाले को एक स्थान पर ही समस्त शैक्षिक सुविधाएँ उपलब्ध हो सकें।

7. उपाधि की आवश्यकता न हो— शिक्षा प्राप्त एवं प्रदान करने वाले के लिये यह आवश्यक न हो कि उसके पास कोई उपाधि हो।

8. प्रायोगिकवादिता— प्रयोग करके सीखने पर अधिक जोर दिया जाये।

9. अतिरिक्त गतिविधियों का महत्व— शिक्षा के अतिरिक्त भ्रमण, चलचित्र, खेल आदि को भी महत्व प्रदान किया जावे।

10. नये विश्व का निर्माण— विद्यालय विहीन समाज तैयार कर एक नये विश्व का निर्माण किया जावे, जिसमें प्रत्येक को उसकी आवश्यकता एवं योग्यता के अनुरूप बिना किसी बंधन के शिक्षा प्राप्त हो सके।

समीक्षा— इतिव द्वारा प्रतिपादित निर्विद्यालयीकरण का विचार झकझोर देने वाला है। आधुनिक सभ्य कहलाने वाले समाज की विसंगतियों का विश्लेषण करके इतिव ने यी प्रतिपादित करने का सफल प्रयास किया है कि संस्थागत शिक्षा केवल

निरर्थक ही नहीं है अपितु समाज में असमानता एवं स्तरीकरण उत्पन्न करने के लिये साधन के रूप में भी प्रयुक्त की जाती है। शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के बंधनों से मुक्त कर स्वतंत्र बनाना है, परन्तु इलिच के विश्लेषण के आधार पर यह स्पष्ट लगता है कि संस्थागत शिक्षा मुक्त करने की बजाय मनुष्य को विभिन्न प्रकार के शिकंजा में जकड़ती है। सबसे मजबूत शिकंजा औद्योगिक अर्थव्यवस्था का है, जिसमें व्यक्ति विवश होकर उन वस्तुओं एवं सेवाओं का उपभोग करता है, जिनका उत्पादन आर्थिक निगमों एवं कारखानों में होता है। संस्थागत शिक्षा इस प्रकार व्यक्ति को आश्रित बना देती है।

इस स्थिति से निपटने के लिये जो विकल्प इलिच ने प्रस्तुत किया है, वह है **निविद्यालयीकरण**। जहाँ सामाजिक व्यवस्था सरल होती है, निविद्यालयीकरण का विचार सुगमता के साथ चल सकता है परन्तु आज की जटिल सामाजिक व्यवस्था में निविद्यालयीकरण का सम्प्रत्यय केवल वैचारिक अथवा काल्पनिक स्तर रह जाता है। यह सही है कि हमारी आधुनिक जटिल सामाजिक व्यवस्था भी औद्योगिकीकरण का फल है, परन्तु यथार्थिथि को नकारा नहीं जा सकता है। सामाजिक व्यवस्था में आवश्यक परिवर्तन किये बिना, यदि निविद्यालयीकरण का विचार क्रियान्वित किया जाता है, तो उससे दलित वर्ग के शोषण में वृद्धि होगी तथा असमानता घटने की जगह बढ़ेगी।

यह भी सत्य है जब तक संस्थागत शिक्षा अपने छद्म पाठ्यक्रम के साथ कामय रहती है, तब तक आधुनिक उपभोक्ता समाज अनुप्रमाणित होता रहेगा। वस्तुतः यह एक ऐसा विषय है कि एक दूषण दूसरे दूषण को जन्म देता है और चक्र चलता रहता है। किसी स्थान पर इस कुचक्र को तोड़ना आवश्यक है। दूसरे शब्दों में, संस्थागत शिक्षा को पूरी तरह नष्ट किये बिना भी

जनसामान्य की शिक्षा में आने वाली बाधाओं को न्यून किया जा सकता है। अनौपचारिक शिक्षा, खुला विश्वविद्यालय तथा इसी प्रकार के अन्य प्रयोग इस दिशा में अग्रगामी कदम हो सकते हैं।

इलिच ने जिन चार उपायों को सुझाया है, उनके लिये भी जटिल समाज व्यवस्था आवश्यक होगी। सिखाने वाले तथा सीखने वालों को एक दूसरे के सम्पर्क में लाने का कार्य भी किसी जटिल सामाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत ही करना पड़ेगा। यह बात भी नहीं भूलनी चाहिये कि जिस समाज में सीखने वाले अपनी शर्तें सीखने वालों पर विवशतापूर्वक लाद सकेंगे, वह समाज भी शोषण को प्रोत्साहित कर सकता है।

निविद्यालयीकरण का विचार उस समाज के लिये अधिक संगत है जहाँ विद्यालयीकरण अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया है, परन्तु जहाँ करोड़ों लोग आज भी निरक्षरता एवं अज्ञान के अन्धेरे में पड़े हैं, उनके लिये निविद्यालयीकरण निरर्थक-सा प्रतीत होता है। जहाँ संस्थागत शिक्षा का प्रबन्ध ही नहीं है वहाँ निविद्यालयीकरण की सार्थकता ही क्या हो सकती है, परन्तु संस्थागत शिक्षा से होने वाली हानियों तथा खतरों पर दृष्टि रहे तो संस्थागत शिक्षा के साथ-साथ अनौपचारिक शिक्षा भी चालू रखी जा सकती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची -

- ईवान लीच, " डीस्कूल सोसाइटी "
 एवरेट रीमर, " स्कूल इज डेड "
 पी.रामचन्द्र पिल्लई, " नॉन फार्मल एजुकेशन "
 एस.एस.चन्द्रा एवं राजेन्द्र कुमार शर्मा, " प्रीन्सिपल ऑफ एजुकेशन "
 शिवरतन धाननी, " आज की शिक्षा कल के सवाल पृथ्वी सिंह गहलौत, " विद्यालय विहीन शिक्षा " साहित्य परिचय
 एल. के. औद, " शिक्षा के नूतन आयाम "
 आर. ए. शर्मा, " शिक्षा में नव चिंतन "
 एस. एस. माथुर, " शिक्षा के दार्शनिक एवं सामाजिक आधार "
 ओटावे, " एजुकेशन इन सोसाइटी "
